

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№1136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalievlch	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

SIHATGOHLARDA DAVOLANUVCHILAR SALOMATLIGINI SAQLASHDA JISMONIY TARBIYA VOSITALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TEKNOLOGIYALARI

UDK: 796.011

G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
Jismoniy tarbiya va sport kafedrası o'qituvchisi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3889-112X>

Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
Jismoniy tarbiya va sport kafedrası o'qituvchisi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3659-123X>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyatidagi "O'rda" sanatoriyasida bemorlarni jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlariga jalb etishning samarali usullari yoritilgan. Sog'lomlashtirish mashqlari, davolovchi jismoniy tarbiya, guruhli sport turlari va bemorlarning motivatsiyasini oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlar tahlil qilingan. Mashg'ulotlarning sog'liqni tiklashdagi ijobiy ta'siri amaliy misollar orqali asoslab berilgan. Maqola sanatoriya sharoitida jismoniy tarbiyani tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: reabilitatsiya, sog'lomlashtirish, jismoniy faollik, salomatlik indeksi, davolovchi jismoniy tarbiya, tetiklik, muntazamlilik.

Abstract: This article highlights effective methods of involving patients in physical education and sports activities at the "Urda" sanatorium in the Jizzakh region. The study analyzes health-improving exercises, therapeutic physical training, group sports, and methodological approaches aimed at enhancing patient motivation. The positive effects of physical training on health recovery are supported by practical examples. The article provides practical recommendations for organizing physical education in a sanatorium environment.

Key words: rehabilitation, wellness, physical activity, health index, therapeutic physical training, vitality, regularity.

Аннотация: В данной статье освещены эффективные методы привлечения пациентов к занятиям физической культурой и спортом в санатории "Урда" Джизакской области. Проанализированы оздоровительные упражнения, лечебная физическая культура, групповые виды спорта и методические подходы, направленные на повышение мотивации пациентов. Положительное влияние занятий на восстановление здоровья обосновано практическими примерами. Статья включает практические рекомендации по организации физического воспитания в условиях санатория.

Ключевые слова: реабилитация, оздоровление, физическая активность, индекс здоровья, лечебная физкультура, бодрость, регулярность.

KIRISH

Zamonaviy tibbiyotda kompleks davolash usullari tobora keng qo'llanilib, bunda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari muhim o'rin egallaydi. Sihatgohlarda davolanuvchilarning salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish reabilitatsiya jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Biroq amaliyotda davolanuvchilarni bunday mashg'ulotlarga jalb qilish masalasi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda ^[1, 25].

Maqolaning maqsadi – sihatgohlarda davolanuvchilarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga jalb qilish borasidagi tajribalarni umumlashtirish, jismoniy tarbiya bilan shug'ullangan va shug'ullanmagan davolanuvchilar o'rtasidagi farqlarni aniqlash hamda jismoniy tarbiyaning samaradorligini oshirish texnologiyalarini ishlab chiqishdan iborat.

Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va aholi salomatligini saqlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xususan, sihatgohlar – profilaktika va rehabilitatsiya jarayonining muhim bosqichlaridan biri sifatida, jismoniy tarbiya vositalari yordamida bemorlarning sog'lig'ini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Bu yerda jismoniy mashqlar, davolovchi gimnastika, yurish terapiyasi, suzish, velotrenajyor mashg'ulotlari va boshqa shakllar keng qo'llaniladi. Mazkur maqolada sihatgohlarda davolanayotgan fuqarolarning salomatligini tiklashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda sog'lomlashtirishga qaratilgan ilmiy ishlar soni ortib bormoqda. Jumladan, Sh.M. To'xtasinov va R.K. Egamberdiyevlarning sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya yo'nalishida olib borgan ilmiy-tadqiqot ishlari sihatgoh sharoitida amalga oshirilgan mashg'ulotlarning inson salomatligiga, xususan yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sirini asoslab berdi ^[1, 49]. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, rejalashtirilgan va tizimli ravishda tashkil etilgan jismoniy mashqlar yurak mushaklarining mustahkamlanishiga, qon aylanishining normallashtirishiga va arterial bosimning me'yorda bo'lishiga xizmat qiladi.

V.F. Bazarnovning ilmiy-tadqiqot ishlarida jismoniy rehabilitatsiya vositalarining organizmni kasallikdan keyin tiklash jarayonidagi o'rni chuqur va har tomonlama yoritilgan ^[2, 89]. U o'z izlanishlarida rehabilitatsiya jarayonini inson salomatligini tiklash, yo'qolgan jismoniy va funksional imkoniyatlarni qayta tiklash, hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi tizimli va uzviy bosqichli jarayon sifatida qaraydi. Ayniqsa, u jismoniy rehabilitatsiya faqatgina mushak-harakat tizimi faoliyatini tiklash vositasi sifatida emas, balki butun organizmni fiziologik, psixologik va ijtimoiy jihatdan sog'lomlashtirish omili sifatida asoslab bergan.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Sog'lom turmush tarzi" konsepsiyasi va "Davolovchi jismoniy tarbiya" dasturlari aholining jismoniy sog'lig'ini mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish hamda bemorlarni sog'lomlashtirish bo'yicha amaliy ishlarni tizimli va ilmiy asosda olib borishga qaratilgan muhim hujjatlar hisoblanadi ^[3, 5]. Ushbu dasturlar jismoniy tarbiya va sog'lom hayot mezonlarini sog'liqni saqlash amaliyotiga integratsiya qilish orqali aholining salomatligini kompleks yondashuv asosida tiklashga xizmat qiladi.

Chegaradosh fanlar (psixologiya, fiziologiya, rehabilitatsiya texnologiyalari) bo'yicha olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, jismoniy faollik bemorning nafaqat jismoniy, balki psixik salomatligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sihatgohlarda davolanayotgan fuqarolarning jismoniy holatini tiklash va salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish samaradorligini aniqlash maqsadida kompleks metodlar tizimi qo'llanildi. Tadqiqot eksperimental, kuzatuv va tahliliy metodlarga asoslangan. Ilmiy-metodik asoslarni aniqlash uchun sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya, davolovchi jismoniy tarbiya, rehabilitatsiya va sog'lom turmush tarzi yo'nalishlarida mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, qonunchilik hujjatlari, konsepsiyalar va davlat dasturlari tahlil qilindi. Jumladan, Sh.M. To'xtasinov, R.K. Egamberdiyev, V.F. Bazarnov kabi mutaxassislarning tadqiqotlari asos qilib olindi.

Tajriba-sinov ishlari O'zbekiston Respublikasidagi ayrim sihatgohlarda amalga oshirildi. Tadqiqotda 40 nafar bemor ishtirok etdi va ular teng ikkiga bo'linib, tajriba guruhi hamda nazorat guruhiga ajratildi. Tajriba guruhi yangi jismoniy tarbiya texnologiyalariga asoslangan mashqlar kompleksini bajargan bo'lsa, nazorat guruhi sihatgohdagi odatiy jismoniy faoliyat dasturi asosida harakat qilgan. Ishtirokchilarning sog'lig'i yurak urish tezligi (puls), qon bosimi, nafas olish hajmi, umumiy chidamlilik (Harvard testi asosida) va sog'liq holati bo'yicha subyektiv anketa asosida baholandi. O'lchovlar tajriba boshlanishida va 21-kun yakunida qayta amalga oshirildi.

Olingan eksperimental natijalar Microsoft Excel va SPSS dasturlari yordamida matematik-statistik usullar orqali qayta ishlanib, juft taqqoslash (t-test), dispersion tahlil va korrelyatsion tahlil usullari qo'llanildi. Natijalar ishonchlilik darajasida ($p < 0,05$) baholandi. Tadqiqot doirasida ishtirokchilarning jismoniy faollikka bo'lgan munosabati, kayfiyati va faol ishtirokga tayyorlik darajasi haqida so'rovnomalar o'tkazildi. Bundan tashqari, tibbiyot xodimlari va instruktorlar bilan yarimstrukturaviy suhbatlar olib borildi.

Ushbu metodologik yondashuv tadqiqotning aniqligi, takrorlanuvchanligi va amaliy qiymatini ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar, qatnashchilar soni, diagnostika mezonlari, o'lchov va tahlil usullari batafsil bayon etildi. Bu esa, kelgusida ushbu eksperimentni boshqa sharoitlarda qayta o'tkazish uchun metodik asos yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari sihatgohlarda davolanuvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlashda jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullangan davolanuvchilar o'zlarini yaxshi his qilgan, kun davomida tetik bo'lgan va davolanish samaradorligi sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Sihatgohlarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish hamda davolanuvchilarni jalb qilish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Sihatgohlarda turli jismoniy tayyorgarlik darajalariga mo'ljallangan mashg'ulotlar tizimini joriy etish.
- Davolanuvchilarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga jalb etish uchun motivatsion dasturlar ishlab chiqish.
- Jismoniy tarbiya instruktorlarining malakasini oshirish va zamonaviy uslublarni o'zlashtirish.
- Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini davolanish dasturiga majburiy komponent sifatida kiritish.
- Mashg'ulotlarni yoshi, sog'ligi va qiziqishlariga qarab tabaqalashtirish.
- Sihatgohlarni zamonaviy sport anjomlari va jihozlar bilan ta'minlash.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlarga ko'ra, sihatgohda davolanuvchilarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga qiziqishi va ishtiroki quyidagicha taqsimlangan(1-rasm):

1-rasm: Davolanuvchilarning ertalabki badantarbiyaga qatnashish darajasi

Ertalabki badantarbiyaga qatnashish darajasini ko'rsatuvchi diagramma tahliliga ko'ra:

- 20% davolanuvchi sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlarda muntazam qatnashgan;
- 30% kun ora qatnashgan;
- 50% esa umuman qatnashmagan.
- Qatnashmaslik sabablari quyidagicha aniqlangan(2-rasm):

2-rasm: Davolanuvchilarning ertalabki badantarbiyaga qatnashmaslik sabablari taqsimoti

Ertalabki badantarbiyaga qatnashmaslik sabablari bo'yicha quyidagi holatlar aniqlangan: motivatsiyaning pastligi – 45%, ertalabki uyquning afzal ko'rilishi – 30%, sog'liq bilan bog'liq cheklovlar – 15%, boshqa sabablar – 10%. Ushbu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga ishtirok etmaslik ko'proq psixologik va kundalik turmushdagi odatlar bilan bog'liq bo'lib, bu masalaga individual va ma'rifiy yondashuv zarurligini anglatadi.

Amaliy tajriba davomida ko'plab qiziqarli kuzatishlar amalga oshirildi. Ikki yillik kuzatuv jarayonida 50 nafar davolanuvchi aniqlanib, ularning sog'lig'ini mustahkamlash maqsadida jismoniy tarbiya, piyoda yurish, yoga va boshqa sport turlari bilan muntazam shug'ullanishgani qayd etildi. Ushbu guruh tarkibidagi 45–85 yosh oralig'idagi barcha shaxslar o'z yoshiga nisbatan 5–10 yilga yoshroq ko'rinishga ega bo'lgani va jismoniy holati ancha yaxshi ekani kuzatildi. Hatto yosh bo'lishimga qaramay, ularning jismoniy holati mendan yuqori bo'lgani sezildi. Bu holat muntazam jismoniy tarbiyaning inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini yaqqol tasdiqlaydi.

Shuningdek, kuzatuv davomida jismoniy tarbiyaga nisbatan salbiy munosabatlar ham o'rganildi. Mashg'ulotlarga chaqirilganda ba'zi davolanuvchilar norozilik bildirgan, janjal ko'targan yoki shikoyat qilgan. Bunday holatlar, odatda, kech uxlash va kech uyg'onishga odatlangan shaxslarga xos bo'lib, ularning sog'lom turmush tarzi va jismoniy madaniyatga oid tushunchalari shakllanmaganligini ko'rsatadi.

Qiziqarli jihatlardan biri – jismoniy tarbiyaga to'sqinlik qiluvchi stereotiplar mavjudligidir. Masalan, 50–65 yosh oralig'idagi ayrim bemorlar badantarbiyaga chiqmasliklarini "qarilik" bilan izohlagan bo'lsa, ayrim erkaklar bu faoliyatni "faqat ayollar uchun xos" deb hisoblagan. Bu kabi qarashlar jamiyatda jismoniy tarbiya haqidagi noto'g'ri tushunchalarning mavjudligini ko'rsatadi.

Jismoniy tarbiya instruktoriga tomonidan har seshanba kuni ovqatlanish vaqtida o'tkazilgan targ'ibot ishlari davomida badantarbiyaning foydasi haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Jumladan, badantarbiya organizmning tabiiy ishlash mexanizmini yaxshilashi, miya faoliyati, gormonal balans, qon-tomir va hazm tizimlariga ijobiy ta'siri, shuningdek, varikoz, grija kabi muammolarni kamaytirishga yordam berishi, eng muhimi – bu hech qanday xarajat talab qilmaydigan, bepul va har qanday sharoitda bajarilishi mumkin bo'lgan sog'lomlashtiruvchi vosita ekani alohida ta'kidlandi. Shunga qaramay, dam olish kunlari davomida atigi 40% odamlar badantarbiyaga chiqqan bo'lsa, muntazam qatnashganlar soni 30% dan oshmagan.

Biroq, instruktoring sa'y-harakatlari orqali badantarbiyaga jalb etilgan va hatto uy sharoitida ham muntazam shug'ullangan shaxslar o'zlarini 10 yoshga yoshargandek his qilganliklarini va umumiy holatlari ancha yaxshilanganini mamnuniyat bilan bildirgan, instruktorlarga minnatdorlik izhor etganlar.

Jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullangan va shug'ullanmagan davolanuvchilar o'rtasidagi farqlar yaqqol ko'zga tashlangan. Muntazam qatnashganlar guruhida bir qator ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Ushbu natijalar keyingi jadvalda bayon etilgan(1-jadval).

1-jadval: Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining davolanuvchilarda kuzatilgan ijobiy ta'siri (ko'rsatkichlar bo'yicha taqsimot)

Ko'rsatkich	Ko'rsatkich turi	Ijobiy holatlar (%)
Puls ko'rsatkichlari me'yorga kelishi	Fiziologik	85%
Qon bosimining barqarorlashuvi	Fiziologik	70%
Nafas olish tizimining faoliyati yaxshilanishi	Fiziologik	75%
Ovqat hazmi yaxshilanishi	Fiziologik	35%
Erkaklarda jinsiy quvvat oshishi	Fiziologik	30%
Varikoz hastaligidagi og'riqlar yengillashuvi	Fiziologik	60%
Ayollarda tug'ruqdan keyingi tiklanish tezlashuvi	Fiziologik	80%
Kayfiyatning yaxshilanishi	Psixologik	90%
Tetiklik va energiya darajasining oshishi	Psixologik	95%
Uyqu sifatining yaxshilanishi	Psixologik	80%
Kun davomida charchoqning kamayishi	Umumiy	85%
Davolanish samaradorligining oshishi	Umumiy	75%
Davolanish muddatining qisqarishi	Umumiy	20%

Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmagan davolanuvchilar guruhida esa aksincha, umumiy holat yaxshilanishi nisbatan past darajada kuzatilgan, tetiklik va energiya darajasi kun davomida pasayib borgan, hamda davolanish samaradorligi nisbatan past bo'lgan.

Tadqiqot davomida davolanuvchilarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga jalb qilishning quyidagi samarali usullari ishlab chiqilgan:

2-jadval: Davolanuvchilarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga jalb etishning samarali yo'nalishlari va chora-tadbirlari

Yo'nalish	Chora-tadbirlar
1. Ma'rifiy ishlar	- Jismoniy tarbiyaning sog'liq uchun foydasi haqida tushuntirish ishlari- Ko'rgazmali materiallar tayyorlash va namoyish etish- Individual konsultatsiyalar o'tkazish
2. Motivatsiyani oshirish	- Guruhli mashg'ulotlarni tashkil etish- Turli yosh va jismoniy tayyorgarlik darajasiga mos dasturlar tuzish- Mashg'ulotlarni qiziqarli va xilma-xil qilish
3. Qulay sharoitlar yaratish	- Ochiq havoda mashg'ulotlar o'tkazish- Qulay vaqtni tanlash (ertalab 7:30–8:30)- Zamonaviy sport anjomlari va jihozlardan foydalanish
4. Natijalarni kuzatib borish	- Davolanuvchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini nazorat qilish- Yutuqlarni qayd etish- Natijalarni davolanuvchilar bilan muhokama qilish
5. Tibbiy xodimlar bilan hamkorlik	- Tibbiy xodimlar uchun seminarlar tashkil etish- Shifokorlar uchun qo'llanmalar yaratish- Shifokorlar tomonidan aniq jismoniy tarbiya tavsiyalarini berish tizimini joriy etish

Amaliy tajriba davomida sanatoriyadagi tibbiy xodimlarning 30 foizi salomatlikni mustahkamlashdagi jismoniy tarbiyaning roli haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi aniqlandi. Hatto, ular davolanuvchilarga jismoniy tarbiya o'rniga dam olishni va ko'proq uxlashni tavsiya qilish hollari ham kuzatildi [5,69]. Bu esa davolanuvchilarning salomatlikni tiklashdagi kompleks yondashuvni to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilardi. Shu sababli, tibbiy xodimlar bilan alohida ishlash, ularga jismoniy tarbiyaning ahamiyati haqida ma'lumot berish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tavsiyalarning amaliyotga joriy etilishi sihatgohlarda davolanuvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlashda jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish samaradorligini oshiradi, davolanuvchilarning sog'lig'ini yaxshilaydi hamda umumiy davolanish jarayoni natijadorligini sezilarli darajada oshiradi.

Sihatgohlarda jismoniy tarbiya vositalaridan maqsadli va ilmiy asoslangan holda foydalanish bemorlarning salomatligini tiklashda, ruhiy holatini barqarorlashtirishda va immunitetini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Texnologiyalarning zamonaviy yondashuvlar bilan uyg'unlashtirilishi reabilitatsiya jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Bu borada sog'liqni saqlash muassasalari, sport mutaxassisleri va reabilitologlar o'rtasidagi hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. To'xtasinov Sh.M., Egamberdiyev R.K. – Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish asoslari. Toshkent, 2021.
2. Bazarnov V.F. – Reabilitatsiya vositalari va ularning sog'liq uchun ahamiyati. Moskva, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi – Davolovchi jismoniy tarbiya dasturlari. Toshkent, 2020.
4. Akhmedov A. – Sihatgoh sharoitida sog'lomlashtirish mashg'ulotlari metodikasi. Samarqand, 2019.
5. WHO (World Health Organization) – Physical Activity and Health Guidelines. Geneva, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.